

ДО ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ПІД ЧАС ВПРОВАДЖЕННЯ УДОСКОНАЛЕНОГО ПЕРЕНОСНОГО ЗАСОБУ ДИМО- ТА ТЕПЛОВИДАЛЕННЯ**Присяжнюк В.В.,***Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту (м. Київ, Україна), начальник відділу***Ніжник В.В.,***Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту (м. Київ, Україна), начальник науково-дослідного центру, доктор технічних наук, старший науковий співробітник***Жартівський С.В.,***Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту (м. Київ, Україна), головний науковий співробітник, доктор технічних наук, старший науковий співробітник***Несенюк Л.П.***Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту (м. Київ, Україна), молодший науковий співробітник відділу***ON THE QUESTION OF THE ECONOMIC EFFECT DURING THE IMPLEMENTATION OF AN IMPROVED PORTABLE SMOKE AND HEAT EXTRACTION EQUIPMENT****Prisyazhnuk V.,***Institute of Public Administration and Research in Civil Protection (Kyiv, Ukraine), Head of Department***Nizhnyk V.,***Institute of Public Administration and Research in Civil Protection (Kyiv, Ukraine), Head of the Research Center, Doct. of Sc. (Eng.), Sen. St. Sc.***Zhartovskiy S.,***Institute of Public Administration and Research in Civil Protection (Kyiv, Ukraine), Chief researcher, Doct. of Sc. (Eng.), Sen. St. Sc.***Neseniuk L.***Institute of Public Administration and Research in Civil Protection (Kyiv, Ukraine), Junior Researcher of Department***Анотація**

У статті розглянуто економічний ефект під час впровадження в практичну діяльність підрозділів оперативно-рятувальної служби ДСНС України удосконаленого переносного засобу димо- та тепловидалення, які функціонально призначені для локального підвищення повітряного тиску шляхом нагнітання повітря до зони роботи особового складу або видалення продуктів горіння з приміщень в умовах пожежі для нормалізації температурного і повітряного середовища.

Значна кількість випадків гасіння пожеж пов'язана із небезпечним впливом на особовий склад небезпечних чинників пожежі. Зокрема, дія високих температур та диму значно ускладнюють проведення рятувальних робіт та пожежогасіння. Вагомим тактичним способом зниження такого впливу на особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів є керування теплодимовими потоками пожежі за допомогою переносних засобів димо- та тепловидалення. Статистичні дані свідчать про низький рівень застосування засобів під час ліквідації пожеж, що обумовлено недостатніми їх характеристиками, зокрема продуктивність їх становить від 5000 до 7000 м³/год.

У ході досліджень, направлених на збільшення економічного ефекту, розроблено методичну базу, направлену на удосконалення переносних засобів димо- та тепловидалення шляхом розкриття закономірності зміни їх продуктивності від таких технічних характеристик як площа та кут лопатей вентилятора, що стане науковим підґрунтям удосконалення таких засобів.

Abstract

The article examines the economic effect during the implementation into the practical activity of operational and rescue units of the State Emergency Service of Ukraine of an improved portable means of smoke and heat removal, which are functionally designed for a local increase in air pressure by injecting air into the work area of personnel or removing combustion products from premises in conditions fires to normalize the temperature and air environment.

A significant number of fire extinguishing cases is associated with the dangerous influence of dangerous fire factors on personnel. In particular, the effects of high temperatures and smoke significantly complicate rescue operations and firefighting. An important tactical way to reduce such an impact on the personnel of fire and rescue units is to control the heat and smoke flows of a fire with the help of portable smoke and heat removal equipment.

Statistical data indicate a low level of use of means during the liquidation of fires, which is due to their insufficient characteristics, in particular, their productivity is from 5000 to 7000 m³/h.

In the course of research aimed at increasing the economic effect, a methodological base was developed aimed at improving portable smoke and heat removal devices by revealing the regularity of changes in their productivity from such technical characteristics as the area and angle of the fan blades, which will become the scientific basis for improving such devices.

Ключові слова: переносні засоби димо- та тепловидалення, тактична вентиляція, економічний ефект, матеріальні втрати від пожежі.

Keywords: portable means of smoke and heat removal, tactical ventilation, economic effect, material losses from fire.

Постановка проблеми. Аналіз статистичних даних за останні п'ять років вказує, що кожного року близько 40 % пожеж виникають у будівлях та спорудах. Вагомим тактичним способом зниження впливу небезпечних чинників пожежі на особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів є керування теплосиловою потоками пожежі за допомогою [1] переносних засобів димо- та тепловидалення. Аналіз оперативно-рятувальної роботи рятувальних служб країн світу вказує на високу тактичну значимість використання переносних пожежних димосмоктувачів [2]. На сьогодні переносний засіб димо- та тепловидалення являє собою пристрій, використання якого значно впливає на ефективність проведення робіт з рятування людей та ліквідації пожеж та який на сьогодні практично не використовується пожежно-рятувальними підрозділами ДСНС України.

Найбільш поширеним і застосовуваним на практиці засобом димо- та тепловидалення є переносний засіб з функцією нагнітання чистого повітря у зону горіння. Основним технічним параметром яких є продуктивність нагнітання повітря і вона становить від 11 000 до 24 000 м³/год. Це встановлює необхідність обґрунтування оптимальної величини продуктивності засобу димо- та тепловидалення шляхом удосконалення окремих його елементів.

Таким чином, визначається актуальність роботи, що зумовлена необхідністю сприяння підвищенню рівня ефективності гасіння пожеж пожежно-рятувальними підрозділами ДСНС України в умовах високої температури та задимленості за допомогою переносних засобів димо- та тепловидалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання удосконалення технічних рішень, спрямованих на покращення роботи засобів димо- та тепловидалення досліджувалися такими іноземними вченими: Paul H Wiedorn, Jurgen Bader, William L. Jackman [3], Konz Lufttechnik [4] та іншими. Їхні роботи направлені на модифікацію конструктивних елементів [5] та [6] та покращення експлуатаційних характеристик цих засобів [7]. У зазначених роботах більшість технічних рішень стосуються напряму потоку повітря, що створюється лопатями вентилятора. В Україні теж низка вчених проводила роботи дослідження яких спрямовані на осадження продуктів горіння, зниження температури та збільшення видимості в задимлених приміщеннях наведено в роботах Ковалишина В. В., Гуліди Е.М. [8], Луца В.І. [9], Штангерета Н.О. [10] та інших.

Проте слід відзначити, що в наведених роботах не досліджувалися питання встановлення закономірності залежності продуктивності засобів димо- та тепловидалення від зміни їх технічних параметрів, зокрема площі та кута лопатей вентилятора.

Таким чином, наукові дослідження, які спрямовані на удосконалення переносних засобів димо- та тепловидалення шляхом розкриття закономірності зміни їх продуктивності від таких технічних характеристик як площа та кут лопатей вентилятора, що стане науковим підґрунтям удосконалення таких засобів є актуальною науково-технічною задачею.

Метою цієї статті є виявлення економічного ефекту шляхом удосконалення переносного засобу димо- та тепловидалення, а також проведення експериментальних досліджень, які доведуть його ефективність роботи на практиці у порівнянні з існуючими аналогами.

Виклад основного матеріалу. Економічний ефект від впровадження удосконаленого засобу димо- та тепловидалення визначимо як різницю наслідків для життя людини під час пожежі, а також як різницю матеріальних втрат від пожежі, під час якої використано не удосконалений та удосконалений засоби димо- та тепловидалення за однакових умов порівняння, що можна виразити у вигляді системи рівнянь (1):

$$\begin{cases} E_1 = |B_{ж.л.1} - B_{ж.л.2}| \\ E_2 = |B_{м.1} - B_{м.2}| \end{cases} \quad (1)$$

де E_1 , E_2 – економічний ефект від впровадження удосконаленого засобу димо- та тепловидалення, виражений через наслідки для життя людини та матеріальні втрати відповідно;

$B_{ж.л.1}$, $B_{ж.л.2}$ – наслідки від пожежі для життя людини під час використання удосконаленого ($B_{ж.л.1}$) та не удосконаленого ($B_{ж.л.2}$) засобів димо- та тепловидалення;

$B_{м.1}$, $B_{м.2}$ – матеріальні втрати від пожежі, під час якої використано удосконалений ($B_{м.1}$) та не удосконалений ($B_{м.2}$) засоби димо- та тепловидалення.

Наслідки від пожежі для життя людини ($B_{ж.л.1}$, $B_{ж.л.2}$) визначаємо через критичне значення небезпечних чинників пожежі згідно із [11]. В якості прикладу візьмемо об'єкт торгівельно-розважальний центр загальною площею близько 50 тис м².

Час досягнення небезпечними чинниками пожежі критичних для життя людини значень для обраного об'єкту становить близько 15 хв.

Під час проведення аналізу в якості основних статистичних показників використовувались такі, як: кількість пожеж; кількість людей, загиблих унаслідок пожеж; кількість людей, травмованих на пожежах; прямі та побічні збитки від пожеж. Ці показники дають змогу всебічно характеризувати стан із пожежами та наслідками від них в окремо взятих регіонах і загалом у державі.

Застосування абсолютних величини дає можливість відобразити безпосередній стан справ, а відносних – глибоко проаналізувати якісний і кількісний стан із пожежами шляхом співставлення декількох абсолютних величин, що мають вираження у вигляді відсотків або частки одиниці.

Для об'єктивного співставлення стану з пожежами по різних показникам використовувались відносини розподілу, що характеризують питому вагу окремої частини сукупності у всій сукупності.

Узагальнюючим показником статистики є середня арифметична величина, що являє собою узагальнюючий показник сукупності однорідних явищ, який характеризує її за якоюсь однією кількісно-варіаційною ознакою та широко використовується під час здійснення аналізу.

Відповідно до статистичних даних [12], а саме динаміки середньої кількості пожеж і загиблих унаслідок пожеж на 15-тій хвилині розвитку пожежі, в середньому, гине 30 людей, що беремо в якості показника для порівняння.

За результатами експериментальних досліджень [13] встановлено, що час вільного розсіювання небезпечних чинників пожежі у дослідному боксі склав без використання засобів димо- та тепловидалення 85 хв. При використанні неудоконаленого переносного засобу димо- та тепловидалення, час розсіювання небезпечних чинників пожежі (диму/температури) у приміщенні зменшується до 12 хв, тобто у 7 разів тривалість дії

небезпечних чинників пожежі на людей та матеріальні цінності зменшуються.

При використанні удосконаленого переносного засобу димо- та тепловидалення цей самий показник становить 8 хв, тобто відбувається зменшення часу впливу небезпечних чинників пожежі на життя людини та матеріальні цінності у 10 разів.

Відповідно до цих результатів, розділивши час досягнення небезпечними чинниками пожежі критичних для життя людини значень для обраного об'єкту на 7, знаходимо значення часу дії небезпечних чинників пожежі на людину та матеріальні цінності для випадку функціонування неудоконаленого засобу димо- та тепловидалення, який становить 2,1 хв. Використовуючи апроксимуючу загибелі людей на пожежах від тривалості пожежі (рис. 1), визначаємо кількість загиблих людей, яка становить 48, що є наслідком від пожежі для життя людини у разі функціонування неудоконаленого засобу димо- та тепловидалення ($V_{ж.л.2}$).

У такий же спосіб знаходимо значення часу дії небезпечних чинників пожежі на людину та матеріальні цінності для випадку функціонування удосконаленого переносного засобу димо- та тепловидалення, що становить 1,5 хв. У цьому випадку кількість загиблих становить 30 людей, що є наслідком від пожежі для життя людини у разі функціонування удосконаленого засобу димо- та тепловидалення ($V_{ж.л.1}$).

Таким чином, кількість людей, яких можна врятувати, використовуючи удосконалений переносний засіб димо- та тепловидалення у порівнянні з неудоконаленим засобом димо- та тепловидалення, становить 18 осіб, що виражає економічний ефект від впровадження удосконаленого засобу димо- та тепловидалення через наслідки для життя людини E_1 .

Рис. 1 – Динаміка середньої кількості пожеж і загиблих унаслідок пожеж на момент прибуття першого підрозділу на пожежу до 15 хв за 2018-2022 роки

На рисунку 2 наведено динаміку середньої кількості матеріальних втрат від пожеж за часом дії небезпечних чинників пожежі на матеріальні цінності. Таким чином, матеріальні втрати від пожеж на 15-тій хвилині пожежі становить близько 3 млн грн.

Використовуючи метод апроксимації, знаходимо значення матеріальних втрат від пожеж на 2,1 хв та 1,5 хв, які відповідно дорівнюють 452 тис. грн ($V_{m,2}$) та 258 тис. гривень ($V_{m,1}$), що є матеріальними

втратами від пожежі, під час якої використані неудоконалений ($V_{m,2}$) та удоконалений ($V_{m,1}$) засоби димо- та тепловидалення.

Отже, економічний ефект від впровадження удоконаленого засобу димо- та тепловидалення, виражений через матеріальні втрати (E_2) із розрахунку на одну пожежу становить 194 тис. гривень.

Рис. 2 – Динаміка середньої кількості матеріальних втрат від пожеж за часом прибуття першого підрозділу на пожежу за 2018-2022 роки

Згідно із статистичними даними [14-18], середня кількість пожеж в будинках та спорудах житлового призначення за рік становить 30750.

Знайшовши добуток середньої кількості пожеж в будинках та спорудах житлового призначення за рік та економічний ефект від впровадження удоконаленого засобу димо- та тепловидалення, виражений через матеріальні втрати (E_2), отримуємо очікуваний річний економічний ефект, який дорівнює 5 млрд 965 млн 500 тис. гривень.

Висновки. У результаті проведених досліджень та розрахунків економічного ефекту удоконаленого переносного засобу димо- та тепловидалення встановлено, що удоконалений засіб димо- та тепловидалення у порівнянні із неудоконаленим засобом димо- та тепловидалення дає можливість досягти економічного ефекту під час ліквідації наслідків пожежі: врятувати на 18 осіб більше та зменшити нанесення матеріального збитку від пожежі у розмірі 194 тис. гривень. Загальна сума економічного ефекту може досягти у разі використання удоконаленого засобу димо- та тепловидалення під час гасіння всіх пожеж України у будинках та спорудах упродовж одного року – 5 млрд 965 млн 500 тис. гривень.

Список літератури

1. Лідер, пошукове і пожежне обладнання. Димовсмоктувачі. URL: <http://www.leader-group.eu/products/fire-fighting-equipment/ventilators-blower-fans-207.html>.
2. Grimwood P. Tactical ventilation. Venting actions by on-scene firefighters, used to gain tactical advantage during interior structural firefighting operations. Asia Pacific Fire. P. 55–61. URL:

<http://www.cfbt-be.com/images/teksten/TacticalVentilation.pdf>.

3. Turbine-powered high-expansion foam generator: Pat. USA. No. 3500935 A. 1967.

4. Coffman, Large scale positive pressure ventilation machine. Pat. USA. No. 6336594 B1. 1990.

5. Hand-portable firefighting, positive pressure blower. Pat. USA, No. 4906164 A. 1990.

6. Fan unit. Pat. DE, No. 202010008657 U1. 2010.

7. Пристрій для осадження продуктів горіння, зниження температури та збільшення видимості в задимлених приміщеннях: пат. UA № 55428 A 62 C 35/00; опубл. 10.12.2010, Бюл. №23;

8. Гуліда Е.М. Прогнозування величини оптичної густини диму при пожежі в приміщенні. Пожежна безпека. Збірник наукових праць. Львів: № 18, 2011. – С. 65-70.

9. Луц В.І. Підвищення ефективності застосування переносних пожежних димовсмоктувачів. Пожежна безпека. Збірник наукових праць. Львів: № 28, 2016. С. 88-94.

10. Штангерет Н.О. Підвищення ефективності ліквідування пожеж у підвальних приміщеннях комбінованим застосуванням димовсмоктувачів та струменів тонкорозпиленої води: дисертація канд. техн. наук: спец. 21.06.02. Львів, 2019. 180 с.

11. ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2019. – 84 с.

12. Провести дослідження існуючої системи реагування на небезпечні події на основі даних статистики пожеж / ДСНС України, УкрНДНЦ; керівник: Климась Руслан Володимирович; відповідальний виконавець: Одинець А.В.; виконавці: Матвійчук Д.Я, Несенюк Л.П. К., 2018. 618 с. ДР 0118U004500. Інв. № 0219U101197.

13. Присяжнюк В.В., Мілютін О.В., Семічаєвський С.В., Якіменко М.Л., Осадчук М.В., Куртов О.В. Експериментальні методи оцінювання ефективності застосування переносних засобів димо- та тепловидалення. Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека. К., 2019. № 2 (8). С. 22-28.

14. Аналітична довідка про пожежі та їх наслідки в Україні за 12 місяців 2018 року. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://idundcz.dsns.gov.ua/upload/5/3/8/5/8/7/2020-nauka-statystyka-analitychna-dovidka-pro-pojeji-122018.pdf>.

15. Аналітична довідка про пожежі та їх наслідки в Україні за 12 місяців 2019 року. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://idundcz.dsns.gov.ua/upload/5/3/8/5/8/7/2020-nauka-statystyka-analitychna-dovidka-pro-pojeji-122019.pdf>.

16. Аналітична довідка про пожежі та їх наслідки в Україні за 12 місяців 2020 року. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://idundcz.dsns.gov.ua/upload/5/3/8/5/8/7/2020-nauka-statystyka-analitychna-dovidka-pro-pojeji-122020.pdf>.

17. Аналітична довідка про пожежі та їх наслідки в Україні за 12 місяців 2021 року. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://idundcz.dsns.gov.ua/upload/5/3/8/5/7/5/2021-statuctuka-analitychna-dovidka-pro-pojeji-122021.pdf>.

18. Аналітична довідка про пожежі та їх наслідки в Україні за 12 місяців 2022 року. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://idundcz.dsns.gov.ua/upload/1/6/0/8/6/7/7/analitychna-dovidka-pro-pojeji-122022.pdf>.